

Araştırma Makalesi – Research Article

Azerbaycan-İran İlişkileri (1991-2025)

Azerbaijan-Iran Relations (1991-2025)

Khayal Mahmudov¹

MAKALE BİLGİSİ

ÖZET

Makale Geçmişi:

Baş. tarihi: 22.05.2026

Kabul tarihi: 25.06.2026

Yayın tarihi: 30.06.2026

Anahtar Kelimeler:

İran, Azerbaycan, İlişkiler,
Dış Politika, Karabağ Savaşı

Azerbaycan ve İran İslam Cumhuriyeti, ortak tarih, kültür ve dine mensup iki ülkedir. Aynı zamanda 765 km kara sınırları bulunmaktadır. Yaklaşık 25 milyonun üzerinde Azerbaycan Türkü, İran'ın Tebriz şehri başta olmak üzere farklı bölgelerde yaşamaktadır. Bu faktör, iki ülkenin de ilişkilerini ve birbirlerine karşı uyguladıkları politikaları etkilemektedir. İki ülkenin de çok ortak yönleri özellikle iki ülkeyi de birbirlerine bağlayan pek çok faktörlerin bulunmasına rağmen, günümüzde iki ülkenin de mevcut ilişkisi rekabet ekseninde sürmektedir. Özellikle 2010-2019 yılları arasında Azerbaycan ve İsrail arasında ilişkiler gelişmiş ve farklı alanlarda iş birlikleri yapılmıştır. Bu durum, İran İslam Cumhuriyeti tarafından güvenlik tehdidi olarak algılanmaya başlamıştır. İran, kendi sınırında özellikle Batılı ve İsrail aktörlerinin bulunmasına şiddetle karşı çıkmaktadır. Azerbaycan'ın İsrail ile mevcut ilişkisi, İran ile Azerbaycan'ın ilişkisinde gerilimin artmasına neden olmuştur. Buradan yola çıkarak, 27 Eylül 2020 yılında başlayan İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın zaferi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin gizli bir şekilde Ermenistan'a destek sunması, ilişkilerin daha da gerilemesine neden olmuştur. İran'ın İkinci Karabağ savaşında Ermenistan'a destek vermesinin temel hedefi, Azerbaycan Cumhuriyetini zayıflatmaktır. Dolayısıyla İkinci Karabağ Savaşı, İran ve Azerbaycan ilişkilerinde bir kırılma noktası olmuştur. 2021 yılına girildiğinde iki ülke arasında ciddi gerilimler yaşanmaya devam etmiştir. Özellikle 2020 yılındaki İkinci Karabağ Savaşı'ndaki durumlardan dolayı gerilim tırmanış göstermiştir. Fakat iki taraf da bu gerilimin çıkarlarına uymayacağına öngörerek ilişkileri iş birliği üzerinden dengelemeye çalışmıştır. Özellikle enerji alanlarında iş birlikleri yapılmıştır. Bu iş birliği gerginliği azaltmıştır ama iki taraf da dost bir ülke olmamıştır. Çünkü iki taraf da güven sorunu yaşamaktaydı. Dolayısıyla Azerbaycan ve İran ilişkileri 1991 yılı sonrası rekabet eksenli bir seyir izlemiştir. Sonuç olarak, Azerbaycan ve İran İslam Cumhuriyetinde gerilim zaman zaman yaşanmıştır fakat doğrudan karşı karşıya gelmemişlerdir.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Background:

Received: 22.05.2026

Accepted: 25.06.2026

Published: 30.06.2026

Keywords:

Iran, Azerbaijan, Relations,
Foreign Policy, Karabakh War

The Republic of Azerbaijan and the Islamic Republic of Iran are two countries that share a common history, culture, and religion. At the same time, they have a 765 km-long border. More than approximately 25 million Azerbaijani Turks live in Iran, particularly in the city of Tabriz, and this factor influences the relations between the two countries and the policies they pursue toward each other. Despite the many common aspects and the existence of numerous factors that connect them, the current relationship between the two countries continues along a competitive axis. Especially during the period 2010-2019, relations between Azerbaijan and Israel developed, and cooperation was established in various fields; this situation began to be perceived as a security threat by the Islamic Republic of Iran. Iran strongly opposes the presence of Western and Israeli actors, particularly along its borders. The existing relationship between Azerbaijan and Israel led to an increase in tensions between Iran and Azerbaijan. Based on this, the victory of Azerbaijan in the Second Karabakh War, which began on September 27, 2020, and the covert support provided by the Islamic Republic of Iran to Armenia, further deteriorated relations. The main objective of Iran's support for Armenia during the Second Karabakh War was to weaken the Republic of Azerbaijan. Therefore, the Second Karabakh War became a turning point in Iran-Azerbaijan relations. As of 2021, serious tensions between the two countries continued, particularly due to the developments during the 2020 Second Karabakh War, leading to an escalation of tensions. However, both sides, foreseeing that such tensions would not serve their interests, attempted to balance their relations through cooperation, especially in the field of energy. Although this cooperation reduced tensions, the two sides did not become friendly countries, as mutual distrust persisted. Thus, Iran-Azerbaijan relations have followed a competition-oriented course since 1991. In conclusion, although tensions between Azerbaijan and the Islamic Republic of Iran have occurred from time to time, the two countries have not directly confronted each other.

¹Uluslararası İlişkiler, Batman Üniversitesi, Batman. E-posta: khayalmahmudov83@gmail.com

*Sorumlu yazar / Corresponding author

Önerilen Atıf / Suggested Citation: Mahmudov, (2026). Azerbaycan-İran İlişkileri (1991-2025). *APAMEIA Journal*, 3(1), 1-9.

Etik Beyan / Ethics Statement: Bu araştırma, etik kurul kararı gerektirmeyen çalışmalar grubunda yer almaktadır. / This study falls within the category of research that does not require ethics committee approval.

GİRİŞ

Azerbaycan SSCB'den 18 Ekim 1991'de ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır. 25 Aralık 1991'de ise İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanımıştır. Birkaç ay sonra, 1992 yılının Mart ayında iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmaya başlanmıştır. Tebriz ve Tahran'da büyükelçilik ve başkonsolosluklar açılmıştır. Ayrıca Azerbaycan'ın özerk bölgesi olan Nahçıvan Muhtar Cumhuriyeti'nde İran İslam Cumhuriyeti'nin konsoloslugu faaliyete geçmiştir. Ancak iki ülke arasındaki ilişkiler çoğu zaman gergin seyir izlemiştir. Bu durumun temel nedenlerinden biri, Güney Azerbaycan'da bulunan Türk nüfuzu ve İran'ın Azerbaycan'ı Farslaştırma planıdır (Metin, 2012). Azerbaycan ile İran arasında ortak kimlik, tarih ve kültürel bağlar bulunmasına rağmen, taraflar arasında bir rekabet ve güvenlik kaygıları vardır. Her iki ülke de jeostratejik açıdan çok önemli bir konuma sahiptir. İran Ortadoğu'da birçok ülke ile iş birliği içinde olup küresel ticaret açısından önemli geçiş noktası olan Basra Körfezi üzerinde etkiye sahiptir. Azerbaycan ise Hazar Denizi'ne kıyası olması nedeniyle jeostratejik bir konumda yer almaktadır. İran ve Rusya arasında imzalanan Türkmençay Antlaşması, Azerbaycan'ı tarihsel olarak ikiye bölen bir antlaşmadır. Günümüzde tahmini rakamlara göre İran sınırları içerisinde 25 milyon üzeri Azerbaycan Türkü yaşamaktadır (Temizyürek, 2015). İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan'ı zaman zaman potansiyel tehdit olarak algılamaktadır. Buna karşılık İran, Azerbaycan ile ilişkisini çıkar odaklı bir çerçevede geliştirmektedir. Aynı zamanda Türkiye, İsrail ve Batı'nın bölgede artan etkisi İran'ı tedirgin etmektedir. Bu durum doğrultusunda İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan politikasını Güvenlik merkezli olarak şekillendirmektedir. 2020 yılında gerçekleşen Karabağ Savaşı sürecinde İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan'a karşı tutumunu ortaya koymuştur. Resmî olarak tarafsız bir politika izlediğini açıklamasına rağmen, pratikte Ermenistan'a daha yakın tutum sergilemiştir (Nusretoğlu, 2022). İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın güçlü bir devlet haline gelmesini istememekle beraber aynı zamanda Azerbaycan'ı oyalayacak olayların olmasının İran'ın çıkarına olacağını düşünmektedir. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan Karabağ Savaşı sürecinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan'a verdiği dolaylı destek, bu yaklaşımın somut bir göstergesidir. Azerbaycan-İran ilişkileri sadece diplomatik boyutta değil; aynı zamanda kimlik, tarih, rejim ve din farklılıkları çerçevesinden de değerlendirilmelidir. Bu çalışma, Azerbaycan-İran ilişkilerini tarihsel süreç, ortak kimlik unsurları, jeopolitik önemleri ve aynı zamanda rejim farklılıkları bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır.

LİTERATÜR TARAMASI

Bağımsızlık Sonrası İlk Diplomatik Temaslar (1991-1995)

Azerbaycan, 1991'de SSCB'den ayrılarak resmî olarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında Türkiye, ABD, Pakistan, İsrail ve İran yer almaktadır. İran İslam Cumhuriyeti, 25 Aralık 1991'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanımış ve 1992 yılından itibaren iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmaya başlanmıştır. 12 Mart 1992'de İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Büyükelçiliği açılarak faaliyete başlamıştır, 1969 yılından bu yana İran'ın Bakü Konsoloslugu faaliyete başlamıştır ve hâlen devam etmektedir (Neciyev, 2020). Büyükelçilik ve konsoloslukların karşılıklı olarak açılması, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin genişlemesine zemin hazırlamış ve zamanla farklı alanlarda iş birliği imkânlarını artırmıştır. İki ülke liderleri, ilişkileri daha ileriye taşımak için resmî görüşmeler gerçekleştirmiştir. Özellikle 1991'de dönemin İran İslam Cumhuriyet Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti başkanlığındaki heyet, Azerbaycanlı yetkililerle görüşmüşlerdir (Neciyev, 2020). Azerbaycan ve İran İslam Cumhuriyeti bölgesel açıdan önemli ülkelerdir. Her iki ülke de petrol ve doğal gaz kaynağı bakımından zengindir ve enerji alanlarında da iş birliği potansiyeline sahiptir (Neciyev, 2020). Ayrıca her iki ülke de transit geçiş açısından önemli bir konumda yer almaktadır. Azerbaycan ve İran, bölgede transit ülkeler olarak önem arz eden ülkeler konumundadırlar. Özellikle İran'ın Basra Körfezi üzerindeki hâkimiyeti, transit geçişleri için İran'ı vazgeçilmez kılmaktadır. Her iki ülkede ortak Din, Tarih ve Kültüre sahip ülkeler olsa da İran, Azerbaycan'a Şii kimliği üzerinden yaklaşmaya çalışmıştır. Azerbaycan'da ilişkilerin geliştirilmesi için birçok alanda İran ile çeşitli alanlarda iş birliği yapmış ve ortak askerî tatbikatlar düzenlemek istemişler. Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini hiçbir zaman kötüye gitmesini istememiş ve aynı zamanda doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınmıştır. Aynı şekilde İran İslam Cumhuriyeti de bunu göze alamazdı. Çünkü İran'da Tebriz'de başta olmakla 25 milyonun üstünde Azeri Türkü yaşamaktadır, İran, Güney Azerbaycanlıların ayaklanmasını istemiyordu ve bu durumun İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarına olmayacağını biliyordu (Temizyürek, 2015). 1991'de Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov oldu. Ayaz Mutalibov, Rusya yanlısı bir politikacıydı, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan tarafından gerçekleştirilen ve Hocalı Katliamı olarak anılan faciaya göz yummuştur. Bu olaydan sonra çok geçmeden Azerbaycan Halk Cephesi tarafından suçlanmış ve 1992 Mart'ında kendi isteğiyle istifa etmiştir. Bir daha görevine dönmek istese de Azerbaycan Halk Cephesi buna izin vermemiş ve en sonunda Rusya'ya kaçarak sürgüne gitmiştir. 1992'de Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey ülke başkanı oldu. Elçibey milliyetçiydi ve bir ideolojisi vardı, Azerbaycan topraklarını ve kendi yurtdundan yuvasından ayrı düşen tüm Azerbaycan halkını doğduğu yurduna dönmelerini sağlamak ve Azerbaycan'ın tarihî topraklarını geri kazandırmayı ideallerine sahipti. Ebulfez Elçibey Cumhurbaşkanı olduğundan az zaman sonra televizyona çıkarak Azerbaycan topraklarının birleştirileceği güne az kaldığını vurgulayarak halka umut vermiştir (Yoska, 2020). Özellikle Tebriz'de bulunan 25 milyon Azerbaycan Türkleri bu açıklamayı umut dolu karşılamıştır. Bu olay İran'ı tedirgin etmiştir. Bu olaydan sonra İran ve Azerbaycan ilişkileri daha gergin bir döneme girmiştir. Özellikle Azerbaycan Halk Cephesi (1992-1993) döneminde, İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasında ilişkileri gerilimli

bir döneme girdiği söylenebilir. Ebulfez Elçibey'in Cumhurbaşkanlığı dönemi uzun sürmemiş, askerî darbe ile geri çekilmek zorunda kalmıştır. Elçibey, o çok iyi biliyordu ki geri çekilmezse iç savaş başlayacaktı, o bu savaşa göz yumamazdı ve halkını çatışmaya sürüklememek için iktidardan geri çekilmek zorunda kaldı. Böylece Haydar Aliyev dönemi başlamış oldu. Haydar Aliyev döneminde İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasında gergin olan ilişkileri yeniden yakın ilişkiler ve iş birliği politikası ile yürütülmeye başlamıştır (Neciyev, 2020). İran ile Azerbaycan arasında bazı görüşmeler gerçekleşmiş ve dönemin İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani, 1993'te Azerbaycan'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile görüşme gerçekleştirmiştir. "Aliyev eski kötü ilişkileri unutup iyi bir ilişki kurulmasını ve daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti" (Neciyev, 2020). Zamanla ilişkiler normale dönmüş, devlet başkanları resmî seferler düzenliyordu ve birçok alanda iş birliği yapılmıştır. Özellikle ekonomik alanda ortak çalışmalar yapılması kararı alınmıştır. İran İslam Cumhuriyeti, özellikle Azerbaycanlı mültecileri koruyacağı sözünü Haydar Aliyev'e vermiştir (Neciyev, 2020).

1990'lar: Karabağ Savaşı ve Güvensizlik

Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti'nin kuzey komşusudur ve 765 km kara sınırı bulunmaktadır (Sapmaz, 2022). Aynı zamanda iki ülke de Şii dinini taşıyan ülkelerdir, dünya üzerinde en fazla Şii nüfus bulunan ülkelerden ikisi İran ve Azerbaycan'dır. Azerbaycan, 30 Ağustos 1991'de SSCB'den bağımsızlığını resmî olarak kazanmasının ardından, Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Ancak din, kültür ve tarihsel bakımından Azerbaycan'a Türkiye kadar yakın olan İran İslam Cumhuriyeti de 25 Aralık 1991'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını resmî olarak tanıdığını açıklamış ve 12 Mart 1992'de diplomatik ilişkiler kurulmuş, büyükelçilikler ve konsolosluklar açılmıştır. Bazı alanlarda iş birlikleri yapılmıştır, özellikle ticaret alanında. Ayrıca vize uygulaması da tamamen ortadan kaldırılarak her iki ülke vatandaşları Azerbaycan ve İran İslam Cumhuriyetine kolay bir şekilde seyahat etmelerine olanak sağlanmıştır (Sapmaz, 2022). Ama İran, bunların hepsini çıkarına uyacak bir şekilde yapıyordu. İran, Azerbaycan üzerinde kendisinden başka aktörün etkisi olmasını istemiyordu ve bu doğrultuda Azerbaycan'la ilişkilerini yürütüyordu.

Özellikle İran, Azerbaycan'ın güçlenmesini istememekte ve bunu kendisine tehdit olarak görmektedir (İnaç, 2025). İran, Azerbaycan'ın odağını tamamen Dağlık Karabağ ve Ermenistan'a yönlendirmek istemektedir, böylece Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'da oyalayacak ve onun güçlenmesini engelleyeceğini düşünmektedir İran İslam Cumhuriyeti (Sapmaz, 2022). İran İslam Cumhuriyeti, Birinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda (1988-1994) Ermenistan'a destek vermiş, bunu açık bir şekilde söylemese de fiilen Ermenistan'ın yanında olmuştur (Gasımlı, 2026). 25-26 Şubat 1992'de Dağlık Karabağ'da bulunan küçük bir kasaba olan Hocalı'da, Ermenistan'a bağlı kuvvetler, Hocalıda bulunan Azerbaycanlı sivilleri acımasız bir şekilde hepsini topluca katletmişlerdi, kadın, yaşlı ve çocuk demeden herkesi öldürmüşlerdir. Bu olayı önemsemeyen İran İslam Cumhuriyeti, aynı din, kültür ve tarihsel bağları önemsemeyerek Hristiyan bir devleti olan Ermenistan'ın yanında de facto olarak yer almayı seçmiştir (Sapmaz, 2022). 1994'te Rusya Federasyonu'nun aracılığıyla sağlanan ateşkes anlaşması yapılmıştır, ancak bu anlaşma, Ermenistan'ın işgalci politikasını değiştirmesine yönelik herhangi bir etkide bulunmamıştır (Sapmaz, 2022). Özellikle anlaşmalar ve arabuluculuk süreçlerinde Azerbaycan hep zarar gören taraf olmuştur. En son 1991 Kasım'ında İran'ın arabuluculuk girişimi, Ermenistan tarafının Hocalı katliamı ile sonuçlanmış, 1992 Mayıs'ındaki İran'ın ikinci arabuluculuk girişiminde Laçın ve Şuşa'nın işgaliyle sonuçlanmıştır. Azerbaycan, bu olaylardan sonra bazı büyük şehirlerin işgalinden İran'ı açık bir şekilde sorumlu tutmuştur. İran, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkların ve savaşın tamamen bitmesini istememekte ve bu yönde politikalar geliştirmektedir. İran İslam Cumhuriyeti, özellikle Azerbaycan ve Ermenistan'ı kendisine bağımlı bir hâle getirmek istemekteydi. Ermenistan'ın işgalci politikası nedeniyle Türkiye ve Azerbaycan sınırları kapalı tutulmaktaydı ve Ermenistan, İran'a ihtiyaç duyuyordu. Aynı şekilde Azerbaycan da Nahçıvan'a ulaşım için İran'ın vazgeçilmez olduğunu çok iyi biliyordu (Sapmaz, 2022). Azerbaycan bu dönemden sonra İran'a karşı daha temkinli bir yaklaşım sürdürmeye başlamıştır. Özellikle İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan'ın yanında yer alması Azerbaycan'ın İran'a karşı güvenini ciddi bir şekilde sarsmıştır. Karşılıklı güvensizlik, Azerbaycan ve İran ilişkilerinin neredeyse temel özelliklerinden biri hâline gelmiştir. İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın gelişmesini ve güçlenmesini kendisine en büyük tehdit olarak görmektedir. İran'ın güneyinde 25 milyondan fazla Azerbaycan Türkü bulunmakta ve İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın bu durumdan faydalanarak İran'ı bölgesinden endişe duymaktadır. İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmasına rağmen, Azerbaycan Cumhuriyeti ile başından beri daha temkinli ve kontrollü bir ilişki yürütmüştür. Bunun temel nedeni, İran İslam Cumhuriyetinin sınır güvenliği ve iç istikrarı koruma isteğidir. İran kendisini tüm Müslümanların savunucusu olarak görmekte ve dünyaya böyle kendisini tanıtmaktadır (Şevket, 2021). Özellikle Azerbaycan laik bir devlet olduğu için, İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyetini kendi yönetimine yaklaştırmak ve Tahran hükümetiyle yakın bir ilişki kuracak birisini Azerbaycan Cumhuriyetinin yönetimine getirmek istemiştir. Ayrıca Azerbaycan'ın Batı ile ilişkisi İran İslam Cumhuriyetini rahatsız etmekteydi. Ayrıca Azerbaycan'daki aşırı milliyetçi yönetim de İran'ı tedirgin etmekteydi. Ebulfez Elçibey, milletine, halkına ve ülkesine bağlı bir devlet başkanı olmuştur. İran'ın güneyinde, yani Tebriz'de bulunan Azerbaycan Türkleriyle ilgili açıklamaları özellikle "Bütöv Azerbaycan" söylemi, İran İslam Cumhuriyeti tarafından iyi karşılanmamakla beraber tehdit olarak da algılanmıştır.

2000-2010: Azerbaycan ve İran İlişkileri

Ebulfez Elçibey askeri darbe ile iktidardan uzaklaştırıldıktan sonra, iktidara Haydar Aliyev gelmiştir, Elçibey'den farklı olarak o İran'la daha yakın bir politika sürdürmeyi tercih etmiştir, amacı İran İslam Cumhuriyetiyle ilişkileri

düzeltilmekti (Sapmaz, 2022). 2000'li yıllarda Azerbaycan devletinin kapasitesinin güçlenmesiyle ve dış politikada rasyonel bir adımlar atılmıştır. Aynı şekilde Azerbaycan İran İslam Cumhuriyetiyle de dengeli ve ilişkilerin gelişimi odaklı adımlar atıyordu, özellikle bazı alanlarda iş birlikleri yaparak bunu pekiştirmeye odaklanıyordu Haydar Aliyev yönetimi. Aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti daha dikkatli ve ihtiyatlı bir dış politika izlemeye çalışıyordu. Özellikle İran'ın politikası güvenlik, esasen sınır güvenliyi odaklıydı, ancak Azerbaycan Cumhuriyetiyle de ilişkiler kurmayı çıkarına uygun görmüş ve aksi durumun çıkarını tehdit edeceğini düşünerek Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında ilişkiler kurulmuştur. Bu yaklaşım, iki ülke arasındaki ilişkilerin kötüye gitmesini ve ayrıca çatışmaya sürüklenmesini engellemiştir. 11 Kasım 1994'te İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasında Azerbaycan petrolünün %25'inin taşınmasına ve çıkarılmasına yönelik ortak bir anlaşma imzalanmıştır. Ancak ABD'nin itirazıyla anlaşmanın uygulanmasının ve ayrıca ABD İran İslam Cumhuriyetinin projelerinde yer alan özel ve devlet şirketlerine yaptırım öngören yasayı 1996'da resmî bir şekilde kabul etmiştir (Sapmaz, 2022). İran İslam Cumhuriyetinin 4. Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani 1993'te Azerbaycan'a gelerek Haydar Aliyev ile resmi bir görüşme gerçekleştirmiştir, görüşme sonrası Azerbaycan ve İran sınırında bulunan Zengilan Ermenistan tarafından işgal edilmiştir. O bölgede bulunan mülteciler İran'ın desteğiyle Aras nehri üzerinden Azerbaycan sınırlarına geçirildiler. İran İslam Cumhuriyeti bu olaylar olmadan önce Azerbaycan'a mülteciler konusunda hep destek verileceğine garanti etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 29 Haziran-2 Temmuz'da İran ile iş birliğini geliştirmek için bir dizi anlaşma imzalamıştır (Neciyev, 2020). Haydar Aliyev İran'la ilişkileri, eskisinden daha istikrarlı bir ilişki üzerinde politika yürütmek istemekteydi, özellikle ülkeyi çatışmadan uzak tutmağa çalışıyordu. İran İslam Cumhuriyetiyle iki taraflı birçok anlaşma yapılmış ve imzalar atılmıştır, bazı alanlarda özellikle petrol sektöründe iş birlikleri geliştirilmiştir. Ancak bu anlaşmalar ve iş birlikleri iki ülke arasında stratejik bir yakınlık oluşturmamıştır. İki ülke arasında ticaret ve sınır ilişkileri sürmüş ancak karşılıklı siyasi güven oluşmamıştır. İran İslam Cumhuriyeti Ermenistan'ın tecavüzkâr politikasını zaman zaman eleştirmiş ve aynı zamanda Ermenistan'ın bu tutumunu kınayan açıklamalar yapmıştır, ayrıca İran Cumhurbaşkanı 1996'da Haydar Aliyev'i Meshed-Sereks-Tecen Demiryolu'nun açılışında görmek istediğini belirterek davetiye göndermiştir (Neciyev, 2020). Bu davet, 1990 yıllarının sonlarında İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyetinin ilişkilerinde daha temkinli bir yaklaşım adımı olarak değerlendirilebilir. Dağlık Karabağ anlaşmazlığı ve Azerbaycan'ın Batı ile olan ilişkileri İran'ı rahatsız etse de, Tahran Azerbaycan'la özellikle ekonomik alanda iş birliklerine devam etmiştir. Dolayısıyla Meshed-Sereks-Tecen Demiryolu açılışı vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in davet edilmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin ideolojik değil, daha çok çıkar odaklı yürüttüğünü göstermektedir.

12 Aralık 2003'te Azerbaycan Cumhuriyetinin üçüncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Amerika Birleşik Devletleri'nin Cleveland Kliniği'nde yaşamını yitirmiştir ve onun yerineyse Ekim 2003'te İlham Aliyev geçmiştir. İlham Aliyev Azerbaycan'ın dördüncü Cumhurbaşkanı olmuştur, dolayısıyla İlham Aliyev, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik politikasında babası Haydar Aliyev'in çizgisini sürdürmüş, İran'la ilişkiler geliştirilmesi yönünde bazı adımlar atılmış ve anlaşmalar yapıldı ya da mevcut anlaşmalar üzerinde bazı (ilişkilerin çıkarı yönünde) değişiklikler yapılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nin beşinci Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Azerbaycan ve Ermenistan anlaşmazlığında fiilen Azerbaycan Cumhuriyetinin yanında olduğunu belirtmiştir (Neciyev, 2020). Dolayısıyla bu ilişkilerin gelişimi açısından büyük bir adım olarak gözükmekteydi, fakat pratikte İran İslam Cumhuriyetinin Azerbaycan'a karşı desteği görülmemekteydi, dolayısıyla İran sadece Azerbaycan Cumhuriyetine açıklamalarla desteğini sunmaktaydı. Bu Azerbaycan devleti tarafından çok iyi anlaşılıyordu ama bir ses çıkarmıyorlardı, zaten Azerbaycan yeni yeni kalkınıyor ve askeri alanda ve diğer alanlara yatırımlar yapıyor ve iş birlikleri geliştiriyordu, ayrıca Azerbaycan'ın güçlü müttefiklere de ihtiyacı vardı bu Azerbaycan'ı uluslararası arenada yalnız olmaması anlamına gelecekti, kısacası Azerbaycan SSCB'den yeni ayrılmış ve pek iyi durumda olmadığını biliyordu. Bundan dolayı Azerbaycan İran İslam Cumhuriyetiyle iyi ilişkiler geliştirmeği yönünde bir dış politikalar izliyordu, özellikle güney sınırında bulunan aynı köke, dine ve kültüre sahip olan İran Cumhuriyetiyle ilişkileri dengeli tutmaya çalışıyordu. 2005 yılı sonlarına az kalmış bir zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Atom Enerjisi meselesinde verdiği beyanatta İran İslam Cumhuriyetine karşı ambargolar uygulanmasına karşı olduğunu açıkça belirtmiştir (Neciyev, 2020). Bu beyanattan da anlaşılacağı gibi Azerbaycan İran İslam Cumhuriyetiyle ilişkilerini dengeli tutmaya çalışmaktadır, İran'da tamamen Azerbaycan'la ilişkilerini koparmak istemiyor, sadece kendine bağımlı hale getirmeği planlamaktaydı. 21 Ağustos 2007'de İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'la yeniden bir araya geldiler ve bu görüşmenin iki ülke içinde ne kadar önemli bir görüşme olduğunu basın açıklamalarında vurguladılar, bir sonraki görüşme ise 17 Kasım 2010'da gerçekleşti bir araya gelerek ilişkilerin son durumu hakkında görüşülmüş ve bazı alanlarda iş birliği anlaşmaları da imzalandı, özellikle Enerji ve Nakliye alanlarında anlaşmalar imzalanmıştır (Neciyev, 2020). Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyetleri arasında uzun zaman sonra ekonomik ve ticaret iş birliği ilişkileri gelişmiş ve zamanın en istikrarlı iş birliği dönemlerinden biri olmuştur. Ayrıca ekonomik ilişkiler, bazı zaman iki ülke arasında siyasi gerilim durumunda, gerilimi bastırıcı unsur olarak da kullanılmıştır. Dolayısıyla Azerbaycan ve Tahran arasındaki ilişkiler çıkarla sınırlı kalsa da, bazı durumlarda iki ülke arasındaki gerilimin önüne geçtiği durumlarda olmuştur. Sonuç olarak bu dönemde görece olsa bile istikrar sağlanmış olsa da, taraflar arasında güvensizlik sorunu ortadan kalkmamıştır.

2010-2019 Rekabetin Açık Hale Gelmesi

Bu dönemde İran İslam Cumhuriyeti kuzeyinde 765 km uzunluğunda sınır komşusu olan Azerbaycan Cumhuriyetini artık İran için potansiyel bir tehdit olarak algılamaya başladı. Bunun temel nedeni, Azerbaycan Cumhuriyetinin dış

politikasının ağırlıklı olarak batı yanlısı olması ve özellikle İsrail ile Azerbaycan'ın ilişkileri, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesinin temel nedenlerindedir. Dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti sınırında Batı yanlısı ve İsrail ile iyi ilişki kuran bir devlet istememektedir. Özellikle İran'ın Azerbaycan'a karşı bazı sert açıklamaları, bu durumu açıkça desteklemektedir. Buna rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti ulusal çıkarına uygun bir şekilde dış politika sürdürmekteydi ve ayrıca bağımsız bir şekilde kararlar alıyordu, ancak Azerbaycan denge politikasını da sürdürmeye devam ediyor ve İran İslam Cumhuriyetiyle ilişkilerinin tamamen kopmasını istememektedir. Buna karşılık Azerbaycan Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 9 Nisan 2014'te İran'a üçüncü resmi ziyaretinde Ruhani ile görüşme gerçekleştirmiştir ve bazı ikili anlaşmalar yapılmıştır, bazıları Gençlik ve Spor alanında iş birliği, Marazad hidroelektrik istasyonlarının yapımı ve kurulması alanlarında kapsayan ikili anlaşmalar imzalamıştır (Neciyev, 2020). Anlaşılacağı üzere Azerbaycan İran İslam Cumhuriyetini doğrudan karşısına almak istememekle birlikte ilişkilerini geliştirmek yönünde bazı adımlar atmıştır ve bunu destekleyecek adımlar Azerbaycan cumhurbaşkanının Aliyev'in İran'a resmi ziyaretler gerçekleştirmişti, bu ziyaretlerden bazıları 5 Mart 2017'de dönemin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ziyareti, 23 Şubat 2018'de Aliyev'in Tahran resmi ziyareti. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ülkelerinin (P5+1) İran İslam Cumhuriyetiyle anlaşmaya varması, Azerbaycan'la İran ilişkilerini olumlu yönde etkileyecek adımlardan biri olmuştur, özellikle ekonomik alanında iş birliklerinin önünü açmıştır (Yüce, 2023).

Ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti İsrail ile de ihracat ve ithalat alanlarında iş birlikleri yapmaktadır. Dolayısıyla Azerbaycan'ın SOCAR şirketi İsrail'e büyük miktarda petrol ihraç etmekte, karşılık olarak İsrail Azerbaycan'a en gelişmiş silahlar satıyor ve teknolojik transfer gerçekleştiriyordu. Azerbaycan'ın İsrail ile 1,6 milyar dolar değerinde askeri teçhizatlar alımı için anlaşma imzalanmıştır, bu durum İran tarafından olumsuz karşılanmıştır (Sapmaz, 2022). Bu durum Ortadoğu bölgesinde gittikçe yükseliş trendi sergileyen silahlanma eğilimi ile de ilintilidir (Tuncer ve Cihangir, 2019, s. 270). Bu durum İran İslam Cumhuriyetini derinden rahatsız etmişti. İsrail'in İran'ın kendi sınırlarına kadar yaklaşması demektir bu durum Tahran'ın güvenlik doktrininde ciddi bir tehdit olarak yorumlanıyordu. Dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri, Azerbaycan Cumhuriyetine karşı sert söylemlerde bulmuşlar, Azerbaycan'ın İsrail'in bir uzantısı olduğu yönünde açıklamalar ve Azerbaycan'ın, batı ve İsrail'in bir üssü olduğu yönünde sert açıklamalarda bulunuyorlardı. Bu durum iki ülke arasındaki gerginliği artırmak dışında bir şey değildi. Medya ve siyasi alanlarda karşılıklı suçlamalar artmıştır. 2011'de Azerbaycan yönetimi, İslam eğilimli muhalefetler var olmasını tehdit olarak algılamakta ve Azerbaycan Cumhuriyeti bu olayda İran İslam Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirildiğine inanmaktaydı (Sapmaz, 2022). Dolayısıyla karşılıklı ve açık bir şekilde güvensizlik dile getiriliyordu. Bu durum artık diplomasi kanallarının neredeyse tamamen kapanarak, diplomatik nezaket sınırlarından çıkarak tamamen rekabetçi bir dile evrilmiştir. Bakü Eğitim Bakanlığı Aralık 2011'de kızların artık okullarda türban giyilmesini yasaklayacak kararname imzalamıştır. Buna karşılık olarak da İran'da bulunan dini liderler Azerbaycan Cumhuriyeti yönetimini suçlamışlar (Sapmaz, 2022). 2010 sonrası Orta Doğu ve Kafkasya'da rekabet derinleşmişti. Arap Baharı sonrası İran İslam Cumhuriyeti bölgede etkisini artırmak için çeşitli dış politika adımları atmıştır. Bunlardan en önemlisi İran'ın Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yle yakın ilişkiler kurması ve özellikle ihracat, ithalat ve istihbarat alanlarında bu dörtlü iş birliklerini geliştiriyorlardı. Azerbaycan Cumhuriyeti ise daha çok Batı ve Türkiye ile entegrasyon politikaları izlemiştir. Azerbaycan'ın Türkiye ile Şuşa deklarasyonu, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ve askeri alanlarda özellikle ortak askeri tatbikatlar yapmaktalar, dolayısıyla "iki devlet, tek millet" anlayışı çerçevesinde ilişkilerini geliştirmektedirler. Bu sürecin önemli örnekleridir. Azerbaycan'ın Batıyla da özellikle Avrupa ülkelerine büyük miktarda doğal gaz ve petrol ihraç etmektedir, bu durum Azerbaycan Cumhuriyetini özellikle Avrupa için vazgeçilmez bir ülke yapıyor, ayrıca Azerbaycan'ın transit ülke konumunda olması ve kara ticaretinin önemli hissesini (%1,5-2) bu topraklardan geçmesi Azerbaycan'ı küresel lojistiğin vazgeçilmez düğüm noktası haline getiriyor. Bu gelişmeler iki ülkeyi de yani, İran İslam Cumhuriyetini ve Azerbaycan Cumhuriyetini farklı jeopolitik bloklarda yer almasına neden olmuştur. Dönemin İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Firuzabadi, Aliyev yönetimine karşı açıklamada bulundu, eğer Aliyev yönetimi İran İslam Cumhuriyeti karşıtı bir politika sürdürmeye devam ederse sonunun hiç iyi olmayacağı yönünde sert bir tutumlu açıklamada bulunmuşlardı (Sapmaz, 2022). Dolayısıyla Azerbaycan ve İran aralarındaki ilişkiler esasen söylem düzeyinde sertleşmiştir. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Azerbaycan üzerinde Şİİ kimliği üzerinden etki kurmaya çalışırken, Azerbaycan ise laik devlet yapısını korumaya çalışıyordu. Bu durum iki ülke arasında ideolojik bir rekabet alanı oluşturmuştu. Böylece iki ülke arasında Dini ve İdeolojik rekabette yaranmış oldu. Bu dönemde diplomatik ilişkiler kırılğan hale geldi, güvensizlik kurumsallaşmıştı ve artık rekabet örtülü bir şekilde değil de açık ve çok faktörlü bir hal almıştı. Bu dönem iki ülke arasındaki gelecek ilişkilerde daha sert krizlerin yaşanacağını desteklemekteydi. Dolayısıyla bu dönemde Azerbaycan'ın İsrail ile mevcut ilişkisi, İran'ın güvenlik algısını etkilemiş ve ilişkiler daha çok rekabetçi bir evreye evrilmiştir (Durmuş, 2025).

2020 Karabağ Savaşı ve Kırılma Noktası

27 Eylül 2020'de İkinci Karabağ savaşı, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti arasında yeniden patlak vermişti. Bu savaş sadece iki ülke arasındaki bir savaş değildi. Aynı zamanda bu savaş bölgesel güç dengelerini etkileyecek kritik bir savaştı. Dolayısıyla İkinci Karabağ Savaşı 44 gün sürmüş ve 10 Kasım'da Azerbaycan Cumhuriyetinin zaferiyle sonuçlanmıştır. Bundan dolayı bu savaşa zaman zaman 44 günlük savaş olarak da hatırlanmaktadır. Bu savaşı bitiren Ateşkes Antlaşması üç ülke tarafından imzalandı. Bu ülkeler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhuriyeti başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir (Yetgin, 2021). Dolayısıyla Azerbaycan Cumhuriyeti 44 günlük savaştan zaferle ayrılmıştır ve İran İslam Cumhuriyetinin beklediği ve hesapladığının tam aksine gelişme olduğunu görürüz.

İran İslam Cumhuriyetinin amacı, Karabağ savaşında Azerbaycan Cumhuriyetini zayıflatmaktır. Ama beklemediği gelişmeler oldu ve Azerbaycan zaferle ayrıldı. Azerbaycan Cumhuriyeti savaşın ilk saatlerinde 7 yerleşim yeri (Karahanbeyli, Gervend, Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Aşağı Abdurrahmanlı, Büyük Mercanlı ve Nüzgar) Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından geri alınmıştır. Savaş uzayarak Ermenistan Cumhuriyeti kontrolünde bulunan yerleşim yerleri de Azerbaycan kontrolüne geçiyordu (Yetgin, 2021).

Temmuz 2020'den itibaren Azerbaycan ve Ermenistan sınırında askeri hareketlilik yaşanıyor ve 27 Eylül 2020'de açık savaş ilan edilmiş ve her iki taraf da savaşa girmişti. Aynı günün akşam saatlerinde 17:11'de İran İslam Cumhuriyetinin Dış İşler Bakanlığı Sözcüsü Saeed Khatibzadeh savaşın durdurulmasını dile getirmiş ve her iki tarafı müzakere masasına davet etmiştir (Yetgin, 2021). İran İslam Cumhuriyeti bu durumdan faydalanmaya çalışıyordu. Kendisini uluslararası sistemde, Uluslararası Hukuku dikkate alan ve barış ülkesi algısı yaratmaya çalışıyordu. İran İkinci Karabağ Savaşında milliyetçilik ile hareket etmiştir. Özellikle 44 günlük savaşta İran İslam Cumhuriyetinin Hristiyan Ermenistan'a karşı Şii Müslüman Azerbaycan'ı desteklememesi bir İslam devletine yakışacak bir politika değildir (Yetgin, 2021).

Bu savaşı bitirmek için bir dizi adımlar atılmıştır. Bunlardan en önemlisi, AGİT Minsk Grubu'nun oluşturulması oldu. AGİT Minsk grubu bazı kısmi diplomatik adımlar atmıştır fakat bir etkisi olmamıştır ve sorun barışçıl yollarla çözülememiştir (Ghanbarlou, 2022). Ayrıca İran İslam Cumhuriyetinin de savaşın uzun sürmesinin ulusal çıkarlarına uymayacağını düşünerek savaşın barışçıl yollarla çözülmesi yönünde her iki tarafı da müzakereye teşvik etme çabalarında bulunmuştur. Ama AGİT Minsk Grubu'nun ve İran İslam Cumhuriyetinin Ateşkes yönünde atıkları diplomatik adımlar hiçbir sonuç vermemiştir. İran İslam Cumhuriyeti çoğu zaman Ermenistan'ın sesi olarak davranıyordu. Bu durum İran'da bulunan Azerbaycanlılarda hayal kırıklığına yol açmıştır (Ghanbarlou, 2022). Bu durum zaman zaman Tebriz'de protestolara neden olmuş ve İran'ın Ermenistan devletinin yanında olduğu ve onu desteklediği yönde iddialara yol açmıştır. Dolayısıyla savaş başladıktan sonra kadar, İran İslam Cumhuriyeti resmî olarak tarafsız bir politika sürdürdüğünü belirtse de fiiliyata karmaşık bir politika izlemiştir. Özellikle İran bu savaşın kendi sınırlarına sıçramasından endişe duyuyordu ve bunu birkaç kez hareketleriyle belli etmiştir. Özellikle Tahran'ın endişe duyduğu husus Güney Azerbaycan ve orada yaşayan 25 milyonun üstünde Azerbaycan Türkleridir. Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşından zaferle ayrılması ve Azerbaycan'ın güçlenmesi İran İslam Cumhuriyeti tarafından tehdit olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla Tahran Azerbaycan'ın ne bu savaştan zaferle çıkmasını ne de güçlenmesini istememektedir. Özellikle 44 günlük bu savaşta Türkiye'nin açık bir şekilde Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Türkiye'nin bölgede artan etkisinden rahatsızlık duymaya başlamıştı Tahran tarafı. İran İslam Cumhuriyeti açısından en tehdit edici durumlardan biri de İsrail faktörüdür. Zamanla İsrail'in Azerbaycan üzerinden Güney Kafkasya'da etkinliğinin artmasıydı. Bu durum İran'ı çok güvenlik açısından rahatsız ediyordu.

Azerbaycan işgalden kurtarılan topraklarda kendi egemenliğini kanıtlamak amacıyla İran tırlarını Dağlık Karabağ'dan geçerken Azerbaycan denetimine tabi tutmuştur. Bu durum İran tarafından iyi karşılanmamıştır. İran Azerbaycan'ın Uluslararası Hukuka uygun olan bu davranışına tepkiler göstermiştir. Özellikle sınır bölgelerde askeri tatbikatlar yapmıştır (Sapmaz, 2022). Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan savaş sonrası ortaya çıkan tablo, Azerbaycan ve İran ilişkilerinde gerilemeye, daha açık söylersek kırılmaya neden olmuştu. Azerbaycan savaşta zaferle ayrılarak bölgede güçlü aktör haline gelmişti, özellikle savaş sonrası Azerbaycan Türkiye ve İsrail ile kurduğu ilişkiler ve birçok alanda özellikle askeri ve teknoloji alanlarında iş birlikleri yapmaları İran İslam Cumhuriyeti tarafınca çevreleme strateji algısını derinleştirdi. İran kuzey sınırında yeni bir güçle yüz yüze kalmıştı.

İran İslam Cumhuriyeti Azerbaycan'a yönelik birçok politika geliştirmiş ve Tahran'ın Ermenistan'ı kollamasına sebep olmuştur. Ayrıca Azerbaycan'a yarayacak Zengezur Koridoru projesini engellemeye çalışmıştır İran tarafı (Ünalmiş, 2025). İkinci Karabağ Savaşı sonrası ortaya çıkan Zengezur Koridoru, İran İslam Cumhuriyeti açısından çok önemli konulardan biri olmuştu. Dolayısıyla Zengezur Koridoru İran tarafına bazı zararlara neden olacaktı. Bu koridorun açılması durumunda Azerbaycan Nahçıvan Özerk bölgesine kolay bir şekilde gaz akışını sürdürebilecekti ve İran'a bağımlılığı azalacaktı. Aynı zamanda Koridorun açılmasıyla Azerbaycan'ın İran tarafına ücret ödemesine gerek kalmayacaktı ve bu gelişme İran'ın gelir kaybına yol açacaktı (Ünalmiş, 2025). Koridorun açılmasıyla İran'ın Ermenistan ile kara bağlantısının zayıflamasına neden olacaktı. Özellikle Türkiye ve Azerbaycan arasında da kara bağlantısı açılacaktır, bu da iki ülkenin de bağlantısının güçlenmesi anlamına geliyordu. En önemlisi bölgede transit rolünü sahiplenen İran bu rolü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalamazdı (Dumlu, 2024). Dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti açıkça bu projeye şiddetli derecede karşı çıkmıştır.

Son olarak 8 Ağustos 2025'de Ermenistan tarafı, Donald Trump'ın ev sahipliğinde Azerbaycan devlet başkanıyla imzaladığı deklarasyon ile Zengezur Koridorunun işletilmesi ve güvenliği 99 yıllık ABD'ye bırakılmıştır. Böylece iki ülke arasında çözüme varılamayan konu ABD öncülüğünde çözüme varılmıştır (Ünalmiş, 2025).

2021-Günümüz Azerbaycan ve İran İlişkileri

Azerbaycan Cumhuriyeti İkinci Karabağ Savaşı'ndan zaferle ayrıldı ve bu Azerbaycan ve İran İslam Cumhuriyeti ilişkilerinin yeni bir evreye girmesine sebebiyet vermişti. Bu dönem yüksek düzeyde gerilimler yaşandı fakat tam anlamıyla ilişkilerde kopuş yaşanmamıştı. Daha dikkatli bir rekabet sürmeye devam etmekteydi. Özellikle İkinci Karabağ savaşında Rusya tarafının Enzeli Limanı vasıtasıyla Ermenistan Cumhuriyetine gönderdiği askeri kamyonların fotoğrafları sosyal medyaya sızmış ve büyük tartışmalara yol açmıştır. İran bu durumu saklamaya çalışsa da bu durumu başaramamıştır ve sonuç olarak sınır bölgesinde, Tahran'da ve Tebriz'de protestolar yükseldi (Sarıkaya, 2021).

İran İslam Cumhuriyeti bu protestoları engellemek için müdahalelerde bulunmuş ve protestoya katılan şahısları tutuklamıştır. Hatta 2021'de bile bu protestolardan dolayı yaklaşık yüz kişi İran hapishanelerinde olduğu bilinmektedir (Sarıkaya, 2021).

Dolayısıyla 2021 yılı, her iki tarafın da Azerbaycan ve İran'ın ilişkilerinde gerilime yol açmıştır. İran dini lideri Hamaney açık şekilde Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kurtarma girişimini haklı görmüştür. Bu açıklama 3 Kasım'ı bulmuştu ki, Azerbaycan ordusu sahada artık açık üstünlüğünü ortaya koymuştu. Bunlara rağmen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İran İslam Cumhuriyetinin Azerbaycan'a karşı gösterdiği tavır ifade etmiştir (Sarıkaya, 2021). Bu durum Azerbaycan Cumhuriyetinin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini doğrudan kesmek istemediğini göstermekte. Aynı zamanda Azerbaycan tarafından atılan çok önemli bir diplomatik adımdır. 2021 yılı sonrası İran İslam Cumhuriyeti Azerbaycan sınırında geniş ölçekte askeri tatbikatlar düzenledi, Azerbaycan tarafı Tahran'ın bu hamlelerini kendi güvenliği açısından tehdit olarak algılamaya başlamıştı. Dolayısıyla karşılıklı sert açıklamalar, uyarılar ve diplomatik krizler ortaya çıkmıştı. Buna rağmen iki ülkede ticaret ve ulaşım alanlarında iş birliklerini sürdürmeye devam ediyorlardı, dolayısıyla Azerbaycan ve İran'da doğrudan ilişkilerin kesilmesi iki tarafa da zarar vereceğini biliyorlardı. Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti aralarındaki ilişkiler gerçekte "Zorunlu iş birliği ve karşılıklı güvensizlik" kapsamında sürüyordu.

5 Nisan'da İran İslam Cumhuriyeti Meclisi, Tel Aviv'de elçilik açan Azerbaycan Cumhuriyetini kınayan bir açıklama yaptı ve bu durumun Azerbaycan'ın çıkarına olmayacağı yönünde bildiride bulundu (Taştekin, 2023). Azerbaycan Cumhuriyeti bu Azerbaycan'ın egemenlik hakkı olduğu yönünde açıklamada bulunulmuştur (Taştekin, 2023). Ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye, İsrail ve batı ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmakta, özellikle İsrail ile 1,6 milyar dolar değerinde askeri teçhizat satın almayı onaylayan anlaşmaya imzalar atılmış, Türkiye ile ise askeri tatbikatlar yapılmakta, askeri iş birlikleri gerçekleştirilmekte ve en önemlisi Şuşa Deklarasyonu mevcuttur. Bu deklarasyon Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin sembolüdür. Dolayısıyla bu durum İran İslam Cumhuriyeti tarafından saldırı olarak algılanmıştır. Özellikle Azerbaycan'ın ABD ve İsrail ile iş birliğini geliştirmesi Tahran tarafından saldırının ön aşaması olduğunu iddia edilmiştir (Sancak, 2025). Azerbaycan ile İsrail'in ilişkisi bu dönemlerde daha da gelişmiştir. Askeri, teknolojik iş birlikleri artmıştır. İran tarafı çoğu zaman Azerbaycan Cumhuriyetini "İsrail'in bölgedeki stratejik ortağı" olarak ifade etmiştir.

İki ülkenin de zaman zaman gerilim yaşadıklarını ve ilişkilerin tamamen kopmadığını belirtmiştik, örneğin Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin ekonomisinin İran İslam Cumhuriyetine neredeyse bağlı durumda, diğer nedeni ise her iki tarafında doğrudan çatışmadan kaçınma isteği, dolayısıyla bu durumda Azerbaycan'da İran'da iş birliklerine devam ederken aynı zamanda da rekabetleri de sürdürmekte. Batı ve Avrupa'nın Azerbaycan'a yakınlaşmasını sınırlamak, Rusya ve İran İslam Cumhuriyetinin temel hedeflerinden biridir. Özellikle son dönemlerde Rusya'nın Ermenistan'a desteğinin azaldığına dikkat eden İran, Azerbaycan'ı sıkıştırmak amacıyla Ermenistan ile askeri ve ekonomik alanlarda iş birlikleri kurdu (Sancak, 2025). 27 Ocak 2023'te Tahran'ın Azerbaycan Büyükelçiliğine gerçekleşen silahlı saldırı olayı sonrası, ilişkilerde bir yeni kırılmaya daha yol açılmıştı. İran İslam Cumhuriyeti tarafından gelen açıklama şöyleydi. Büyükelçiliğe saldırı tamamen şahsi olarak gerçekleştiğini ve Tahran'ın bu durumdan habersiz olduğu belirtilmişti, fakat bu Azerbaycan tarafından ikna edici bulunmamıştır ve aynı gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Azerbaycan'ın Tahran büyükelçiliğinin kapatılma kararı alındı (Farzam, 2023). Bu saldırı Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından terör saldırısı olarak ifade olunmuştur.

Sonuç olarak Azerbaycan ve İran ilişkileri gerilimli bir şekilde ilerlemiştir fakat tamamen ülkeler arasındaki ilişkiler kopmamıştır. Jeopolitik rekabetler bu dönemde belirttiğimiz gibi devam etmiştir. Hatta daha da ilerlemişti, ancak karşılıklı bağımlılıktan dolayı ilişkiler dengeli bir şekilde sürmeye devam etmekteydi. Bu bağlamda Azerbaycan ve İran ilişkileri klasik ittifak ve düşmanlık ilişkilerinden ziyade, pragmatik ve çok faktörlü bir rekabet ilişkisi olarak da bakılabilir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Azerbaycan Cumhuriyeti, SSCB'nin dağılmasıyla 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler, 9 Kasım 1991'de Türkiye ve hemen ardından İsrail 25 Kasım 1991'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanımıştır. İran İslam Cumhuriyeti de diğer devletler tarafından Azerbaycan'ın bağımsızlığının tanındığını dikkate alarak, 25 Aralık 1991'de İran'da Azerbaycan Cumhuriyetinin bağımsızlığını resmi olarak tanımıştır. Dolayısıyla İran ve Azerbaycan arasında ilişkiler kurulmuş olur. Tanınma süreci sonrası, Azerbaycan ve İran'ın ortak kültürleri, dinleri ve tarihleri açısından iki ülkenin de ortak havzayı paylaştıklarını görüyoruz. Fakat iki ülkenin de yönetim sisteminde büyük farklar var, Azerbaycan Cumhuriyeti laik bir ülkedir ama İran İslam Cumhuriyeti teokratik yapıya sahiptir. Bu her iki ülkede de büyük farklılığa yol açmaktadır. Aynı zamanda günümüze kadar süren iki ülke arasında güven sorunu yaşanmaktadır. Dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyetinin laik bir devlet yapısını eleştirmekte ve hükümeti kendi güvenliği açısından tehdit olarak algılamaktadır. Bundan dolayı İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın laik yönetimine karşı dini nüfuz kazanma girişimlerinde bulunmuştur.

2000'li yıllarda Azerbaycan ve İran ilişkileri daha gergin ve kriz dönemine girmiştir; fakat belirttiğimiz gibi ilişkiler tamamen kopmamıştır. Enerji alanında iki ülkenin de iş birliği sürmüştür. Dolayısıyla bu dönemde zaman zaman diplomatik, siyasi ve enerji alanlarda sorunlar yaşanmış, ama her iki tarafta temkinli bir dış politika izleyerek soru-

nun daha da büyümesini engellemeye çalışmışlar. Büyüyen sorun ve krizlerden dolayı her iki tarafın karşı karşıya gelmesi, ne Azerbaycan'ın ne de ki İran'ın çıkarına olabilirdi. Ancak Azerbaycan ve İran arasında gizli bir şekilde rekabet devam etmiştir. 2010 yılı sonrası, İsrail Azerbaycan ilişkileri gelişir, birçoğu alanda iş birlikleri gerçekleştirilmiştir. Özellikle askeri ve enerji alanlarında iş birliği yapılmaktadır. Bu durum İran İslam Cumhuriyetini rahatsız etmiş Batı devletlerinin, ayrıca İsrail'in sınır komşusu olan Azerbaycan'da etki kurmasını istememiştir. Aynı zamanda Azerbaycan ile Türkiye'nin gelişen ilişkileri İran tarafını tamamen tedirgin ediyordu. Özellikle Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatlar yapıyor, enerji ve ticaret alanlarında nerdeyse Azerbaycan Türkiye ile beraber hareket ediyordu. İran İslam Cumhuriyeti uyarı amaçlı sınırda zaman zaman askeri tatbikatlar gerçekleştirmiş, ayrıca zaman zaman Azerbaycan Cumhuriyetine karşı sert eleştiriler ve uyarılarda bulunuluyordu. Azerbaycan tarafı bu açıklamaları dikkate almayarak egemen bir devlet olarak kendi çıkarına yönelik dış politika yürütüyordu ve Azerbaycan İran tarafına da bu yönde açıklamada bulunmuştur. Azerbaycan'ın yürüttüğü politikalar Uluslararası Hukuka aykırı değildir.

27 Eylül 2020'de patlak veren İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti zaferle ayrılarak uluslararası alanda saygı ve prestij kazandı. İran tarafı bu savaşta Azerbaycan'ın zaferle ayrılmamasını hatta bu savaş sonucu Azerbaycan gücünü kaybedeceğini düşünüyordu. Ama İran'ın beklediği gelişmeler gerçekleşmemiştir. İran İslam Cumhuriyeti açık bir şekilde açıklamasa da Ermenistan'a destek sağladı aynı şekilde Rusya Federasyonu da Erivan'a desteklemiştir. Aynı zamanda İkinci Karabağ Savaşı'nda Türkiye Azerbaycan'ın yanında yer almış ve Azerbaycan'a İHA yardımları yaparak diğer ülkelere Azerbaycan'ın yanında yer aldığını bir daha göstermiş oldu. Sonuç olarak Azerbaycan, 30 yıllık işgal edilmiş topraklarını geri alarak zafer kazanmıştır. İran Azerbaycan'ın zaferinden rahatsız oldu ve Bakü'nün güçlenmesinden derin endişe duyuyordu. Özellikle bu dönem Azerbaycan ve İran ilişkileri için bir dönüm noktası olmuştur. Dolayısıyla iki ülke arasında her zaman güven sorunu yaşanmıştır; iki ülke ne tamamen dost olabilmiş ne de doğrudan karşı karşıya gelebilecek düşman da olmamışlardır. En iyi ifadeyle Azerbaycan ve İran ilişkileri daha çok zorunlu iş birliği ve rekabetin bir yerde olduğu bir denge ilişkisi niteliğindedir ve bu denge ilişkisi 2025 yılına kadar devam etmektedir.

KAYNAKÇA

- Dumlu, H. ve Şahin, G. (2024). Zengezur Koridoru ve alternatif çözümler: Türkiye için riskler, tehditler ve fırsatlar. *Avrasya İncelemeleri Dergisi*, 13(2), 169-194.
- Durmuş, S. ve Mahmudlu, J. (2025). İsrail ve Azerbaycan Arasında Siyasi, Ekonomik ve Askeri İlişkileri. *Ahi Evran Akademi*, 6(2), 62-76.
- Farzam, R. (2023, Nisan 25). İran-Azerbaycan Geriliminin Geleceği. İran Araştırmalar Merkezi: <https://iramcenter.org/iran-azerbaycan-geriliminin-gelecegi-2365>
- Gasımlı, T. (2026). Ermenistan-İran İlişkileri (2008-2018): Jeopolitik Çerçeve. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 13(2), 1-8.
- Ghanbarlou, R. M. (2022). İkinci Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan Türk Milliyetçiliğine Etkileri. *SDE Akademi*, 2(5), 12-39.
- İnaç, H. ve Teryaki, E. (2025). İran'ın Gözünden Zengezur Koridoru: Bölgesel Dengeler Ve Gelecek Senaryoları. *Evliya Çelebi Siyasal Bilimler Dergisi*, (2), 24-30.
- M, Cihangir. ve Tuncer, C, O. (2019). Ortadoğu'da Silahlanma Sorunu: Ekonomi-Politik Bir Çözümleme. *Türk İdare Dersi*, 489, 269-285.
- Metin, B. (2012). Türk-İran İlişkilerinde Güney Azerbaycan Meselesi. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 162, 162.
- Neciyev, E. ve Gasımlı, T. (2020). Azerbaycan-İran İlişkileri (1991-2018). *Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(4), 1267-1273.
- Nusretoğlu, T. ve Alizade, O. (2022). İran'ın Azerbaycan siyaseti; Karabağ savaşları örneğinde. *Cihannüma Sosyal Bilimler Akademi Dergisi*, 1(1), 127-149.
- Sancak, K. (2025). Realpolitik Bağlamda İran'ın Azerbaycan Politikası. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23 (1), 342-358.
- Sapmaz, A. (2022). İran'ın Azerbaycan'a yönelik dış politikası: İkinci Karabağ Savaşı'nın belirleyiciliği. *SDE Akademi Dergisi*, 2(4), 12-43.
- Sarıkaya, Y. (2021). İran'ın İkinci Karabağ Savaşı Tutumu: Takke Düştü Kel Göründü. *Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 7(1), 84-103.
- Taştekin, F. (2023, Nisan 11). İran ve Azerbaycan arasında gerilim neden arttı? *BBC NEWS*: <https://www.bbc.com/turkce/articles/c51kzkg4j48o>
- Temizyürek, F. ve Boylu, E. (2015). İran'da Türkçenin Dünü ve Bugünü. *Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi*, (2), 95-106.
- Yetgin, M. A. (2021). İran İslam Cumhuriyeti'nin Bölge Politikaları Bağlamında İkinci Karabağ Savaşı Konusundaki Tutumu. *Asya Studies*, 5(18), 279-288.
- Yoska, E. (2020). Ebulfez Elçibey'in Azerbaycan özelinde Türk dünyası meselelerine bakışı. *Journal of Universal History Studies*, 3, 216-237.

Yüce, E. Y. (2023). 1940'Dan Günümüze Azerbaycan-İran Münasebetleri. *Gab Akademi*, 3(1), 78-93.

Ünalmiş, A. N. (2025). Fırsatlar ve Riskler Bağlamında Zengezur Koridoru'na Bölge Ülkelerinin Yaklaşımı. *Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(33), 853-867.

Şevket, Ş. (2021). Bilecik Şeyh Edebli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1). Güney Kafkasya; Pragmatist bir dış politika, 1-14.